

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Afonso Willian Nunes

**Estimativa das Frequências Naturais de Vigas com
Variações dos Apertos nas Condições de Contorno
de Engaste**

Ilha Solteira, SP
2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Estimativa das Frequências Naturais de Vigas com Variações dos Apertos nas Condições de Contorno de Engaste

Trabalho de Graduação apresentado à Faculdade
de Engenharia de Ilha Solteira - UNESP - como
parte dos requisitos para obtenção do título de
de Engenheiro Mecânico.

Afonso Willian Nunes

Discente

Prof. Samuel da Silva

Orientador

Ilha Solteira, SP

2019

FICHA CATALOGRÁFICA
Desenvolvido pelo Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação

N972e Nunes, Afonso Willian.
Estimativa das frequências naturais de vigas com variações dos apertos nas condições de contorno de engaste / Afonso Willian Nunes. -- Ilha Solteira: [s.n.], 2019
30 f. : il.

Trabalho de conclusão de curso - Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Área de conhecimento: Mecânica dos Sólidos, 2019

Orientador: Samuel Da Silva
Inclui bibliografia

1. Análise modal experimental. 2. Variação dos parâmetros modais. 3. Alterações nas condições de contorno. 4. Aperto no engaste. 5. Viga engatada-livre.

Resumo

O aumento da complexidade em sistemas mecânicos tem contribuído com a necessidade crescente de realizar análises mais acuradas e confiáveis do comportamento dinâmico de estruturas, descrito em termos de parâmetros modais como frequências naturais, razões de amortecimento e modos de vibrar. Por possibilitar o estudo e ajuste desses parâmetros, a análise modal tem grande importância para a construção de modelos adequados a esses sistemas. Muitas vezes, o ajuste de parâmetros e correções de modelos são custosos por envolver variáveis que não são sensíveis às alterações na resposta enquanto outras são desprezadas. Geralmente, apesar da evidente influência destes na dinâmica dos sistemas, as variações nas condições de contorno e contato não são avaliadas nessas situações experimentais. Este trabalho de graduação mostra um estudo inicial experimental relacionado à influência das variações no aperto em um engaste de uma estrutura do tipo viga, incluindo as alterações provocadas nas frequências naturais e modos de vibrar do sistema.

Palavras-chave: Análise modal experimental. Variação dos parâmetros modais. Alterações nas condições de contorno. Aperto no engaste. Viga engatada-livre.

Abstract

The increasing complexity of mechanical systems contributed for developing more reliable and accurate types of analysis for the dynamical behavior of structures, usually described by their modal parameters as the natural frequencies, damping ratios and mode shapes. By allowing the study and fitting of these parameters, the modal analysis has great importance for building proper models of the evaluated models. The parameters adjustment for models is often difficult and costly because there are considered variables that do not affect the system response and some important ones that are neglected. In general, variations in the boundary and contact conditions are not considered in these situations, despite their evident influence in the structural dynamic. This graduation dissertation shows experimentally a initial study of the variation influence in the crimp tightening torque in a clamped beam, including the natural frequencies and vibration modes effects.

Keywords: Experimental modal analysis. Modal parameters variation. Boundary conditions deviation. Clamp torque. Cantilever beam.

Lista de Figuras

1	Exemplos de estruturas avaliadas via análise modal.	8
2	Componentes básicos de um sistema de medição modal.	12
3	Bancada experimental.	15
4	Convergência dos testes. Em azul \circ a amplitude de 0.05 V, em preto \times 0.35 V e em vermelho \diamond 0.65 V.	17
5	Comparação entre os módulos da FRF do sistema para 3 diferentes amplitudes e aperto de 9 Nm.	18
6	RMS da aceleração A no engaste na direção z	19
7	RMS do deslocamento S no engaste na direção z	19
8	Variações das frequências naturais em termos do aperto no engaste e amplitude de excitação.	20
9	FRFs para os apertos de 5 e 15 Nm no engaste e amplitude de 0.65 V. . .	21
10	Variações das frequências naturais do sistema em relação ao torque no engaste.	21
11	Quatro primeiros modos de vibrar da estrutura engastada com torque de 11 Nm e amplitude de 0.05 V. Em azul $-$ a parte imaginária da FRF e em vermelho $-$ os modos de vibrar.	22
12	Variação experimental do primeiro modo de vibrar da estrutura para os apertos de 5 e 15 Nm.	22
13	Variação experimental do primeiro modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 5 Nm.	23
14	Variação experimental do primeiro modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 15 Nm.	23
15	Variação experimental do segundo modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 5 Nm.	24
16	Variação experimental do segundo modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 15 Nm.	24

Lista de Tabelas

1	Numeração e posicionamento dos sensores.	16
2	Configuração dos testes experimentais.	16

Sumário

1	Introdução	8
1.1	Objetivos	9
1.2	Organização do Trabalho	9
2	Análise Modal Experimental	10
2.1	Aplicações da Análise Modal	10
2.2	Sistemas de Medição	11
2.3	Forças de Excitação	11
2.4	Função de Resposta em Frequência	13
2.5	Considerações Finais	14
3	Identificação dos Parâmetros Modais de Vigas com Incertezas nos Apertos de Engaste	15
3.1	Descrição da Bancada Experimental	15
3.2	Identificação dos Parâmetros Modais	17
3.3	Considerações Finais	24
4	Considerações Finais	26
4.1	Conclusões	26
4.2	Sugestões de Futuros Trabalhos	26
	Referências	28

1 Introdução

Nas últimas décadas, o amplo desenvolvimento tecnológico nas áreas de projetos e análise de vibrações resultou em um aumento da necessidade de se determinar parâmetros modais de sistemas de forma cada vez mais acurada e confiável (SABINO et al., 2017; HERNANDEZ, 2013). Neste âmbito, destaca-se a importância da Análise Modal, tanto nas formas teórica e experimental como operacional, constituída por um conjunto de técnicas a partir das quais características modais de estruturas, como frequências naturais, modos de vibrar e razões de amortecimento, podem ser caracterizados com grande praticidade e confiabilidade (VAZ, 2008; PEETERS; ROECK, 2001). Devido a sua funcionalidade, a análise modal estendeu-se por diversas áreas do conhecimento, como na engenharia civil, mecânica, aeronáutica, aeroespacial e acústica, sendo importante para a redução de modelos, avaliação de integridade estrutural, entre outros (FU; HE, 2001). Alguns exemplos de aplicação da análise modal podem ser vistos na Figura 1, em (a) uma simulação numérica de um dos modos de vibrar das asas de uma aeronave e em (b) uma aplicação experimental em uma roda de uma locomotiva para buscar correlacionar o comportamento vibratório com o desempenho e segurança de um sistema estrutural, visando atingir requisitos operacionais.

Figura 1 – Exemplos de estruturas avaliadas via análise modal.

(a) Simulação numérica de modo de vibrar de uma aeronave

Fonte: Preidikman e Mook (2000).

(b) Análise modal experimental aplicada à roda de um trem

Fonte: Wang, Jiao e Chen (2019).

Apesar do grande número de trabalhos desenvolvidos sobre o ajuste de parâmetros por meio de modelos modais (EL-KAFIFY et al., 2019; CUADRADO et al., 2019), são escassos os estudos sobre a real influência de variações nas condições de contorno em situações experimentais que se têm nos parâmetros modais obtidos dos sistemas, que compõem estes modelos (SHI; HONG; YANG, 2019). No geral, muitas idealizações são feitas

e acaba-se tomando muito tempo no ajuste de parâmetros e correções de modelos envolvendo variáveis que não são necessariamente sensíveis às variações das respostas. Neste contexto, um problema prático encontrado é a grande flutuação de dados experimentais quando modelos idealizados de conexões e condições de contorno são utilizados. Por exemplo, apesar da condição perfeitamente engastada ser uma condição de contorno simples de se tratar de forma analítica, dificilmente pode-se ter uma conexão totalmente presa em situações reais, uma vez que, por maior que seja o aperto, sempre existirá algum grau de dissipação que conduzirá a rotações e deslocamentos da base engastada. Estes efeitos são responsáveis por causar variações nos valores das propriedades modais calculadas e podem representar significativos erros de análise que muitas vezes passam despercebidos. Neste sentido, o presente trabalho de graduação busca contribuir com um estudo inicial sobre a influência na estimativa experimental de frequências naturais e modos de vibrar quando se varia aperto de engastes e qual o grau de incerteza presente que pode ser obtido. Conforme apresentado, neste capítulo introdutório tem-se a motivação para a proposição deste estudo, os objetivos e a organização das seções seguintes do trabalho.

1.1 Objetivos

Verificar experimentalmente como variações nos torques de apertos em condições de contorno de engaste influenciam as frequências naturais e modos de vibrar estimados em vigas.

1.2 Organização do Trabalho

Este trabalho de graduação encontra-se organizado conforme os seguintes capítulos:

- Capítulo 1: introdução, motivação e objetivos do trabalho;
- Capítulo 2: breve revisão sobre análise modal experimental, compreendendo aplicações usuais, sistemas de medição utilizados, tipos de forças de excitação e análises das funções de resposta em frequência de sistemas dinâmicos;
- Capítulo 3: descrição da bancada experimental utilizada e apresentação dos resultados na forma de gráficos para os diversos apertos e amplitudes ensaiadas;
- Capítulo 4: considerações finais sobre o desenvolvimento do trabalho, conclusões e propostas para trabalhos futuros.

2 Análise Modal Experimental

A análise modal consiste em uma ferramenta que permite o estudo de características dinâmicas inerentes a sistemas mecânicos conhecidas como parâmetros modais, como frequências naturais, modos de vibrar e fatores de amortecimento, sendo usualmente dividida nas vertentes teórica e experimental. No caso da análise teórica, modelos analíticos ou computacionais são elaborados e através da solução de problemas de autovalores e autovetores determina-se os parâmetros modais referentes a estrutura modelada, enquanto na análise modal experimental são coletados dados de estruturas instrumentadas através de ensaios e por meio da resposta do sistema às excitações impostas são obtidas as Funções de Resposta em Frequência (FRFs), das quais são extraídos os parâmetros modais (EWINS, 2000; YAM et al., 1996). Mediante os fundamentos básicos envolvendo técnicas de análise modal em estruturas, neste capítulo apresenta-se conceitos necessários para a obtenção experimental de parâmetros modais de forma satisfatória, além de mecanismos, tipos de forças de excitação e ensaios comumente utilizados.

2.1 Aplicações da Análise Modal

Surgida como uma forma de solução de problemas via análise de vibrações, a análise modal teve sua gama de aplicações ampliada ao longo do tempo. Dentre seu amplo domínio, tem-se trabalhos publicados sobre análise de estabilidade em equipamentos (KIM; AHMADI, 2019), monitoramento de integridade estrutural (KIM; KIM; CHOE, 2019), predição de trincas em materiais (KUMAR et al., 2019), entre outros. Alguns de seus empregos mais conhecidos são (FU; HE, 2001; VERBOVEN, 2002):

1. Troubleshooting: consiste em uma das aplicações mais antigas e populares da análise modal, permitindo detectar problemas em estruturas de forma rápida e confiável. A partir das propriedades modais, as características problemáticas das estruturas podem ser identificadas e efeitos vibratórios indesejáveis podem ser corrigidos em estruturas operantes ou até mesmo na fase de projetos (DOVEL, 1989).
2. Modificação estrutural: através da análise dos parâmetros modais e simulações, a influência de modificações estruturais pode ser prevista e quantificada, como mudanças na distribuição de massa, rigidez e amortecimento exigidas durante o projeto (BARNEY, 1993; BROWN et al., 1979).
3. Predição de resposta: a partir do modelo modal tem-se os parâmetros modais e, conseqüentemente, o comportamento dinâmico da estrutura. Assim, torna-se possível avaliar sistemas sob diversas condições de operação, de condições normais a casos

extremos, detectando possíveis fragilidades e pontos críticos presentes no sistema (CARDEN; MOROSI, 2014).

4. Redução e atualização de modelos: a obtenção de modelos reduzidos pode ser feita diretamente através dos modelos modais ou por meio de algoritmos de redução aplicados a modelos de elementos finitos. Em ambos casos, a análise modal é essencial para a avaliação dos resultados após as devidas reduções. Além disso, é possível realizar correções em modelos já desenvolvidos com dados experimentais, aumentando a confiabilidade dos mesmos (HOBATHO et al., 1991; WYCKAERT; AUGUSZTINOVICZ; SAS, 1996).
5. Detecção de danos: uma vez que o comportamento dinâmico de sistemas mecânicos é influenciado pela presença de eventuais de danos, variações nos parâmetros modais são esperadas e podem ser detectadas através da análise modal. Assim, relaciona-se a dinâmica à saúde da estrutura (RAINIERI; FABBROCINO, 2014; RAOA, 2012).

2.2 Sistemas de Medição

Na análise modal experimental os sistemas de medição são compostos basicamente por três conjuntos: o primeiro cuja função é gerar e aplicar esforços de excitação à estrutura, de acordo com o sinal de entrada definido e tipo de ensaio executado, enquanto o segundo e o terceiro são responsáveis pela aquisição e processamento dos dados, respectivamente, conforme esquematizado na Figura 2. Nesta, tem-se o gerador de sinais que, devidamente conectado ao amplificador, envia ao excitador informações sobre o sinal de entrada. Dentre os mecanismos de excitação mais utilizados tem-se agitadores eletromagnéticos, popularmente conhecidos como *shakers*, os quais são capazes de gerar diversas formas de excitação no sistema, e martelos de impacto, equipamentos práticos para a obtenção de pulsos de excitação em vários pontos do sistema e que dispensam o uso do gerador de sinais, uma vez que o sinal de entrada é dado manualmente pelo operador e com uma ampla faixa de frequências aleatórias (SCHWARZ; RICHARDSON, 1999). Os transdutores instrumentados na estrutura, como células de carga, acelerômetros e piezo-elétricos, são acionados e os sinais captados por esses condicionados e processados (FU; HE, 2001; EWINS, 2000).

2.3 Forças de Excitação

O tipo de excitação aplicado na estrutura durante os ensaios experimentais não influencia na obtenção da FRF, ao menos teoricamente, já que esta é dada apenas pela razão entre os sinais de entrada e saída pertencente ao sistema. Entretanto, na prática o esforço escolhido deve ter energia e componentes na frequência de forma a minimizar erros durante a aquisição e processamento do sinal. Dessa forma, a seleção correta do sinal de

Figura 2 – Componentes básicos de um sistema de medição modal.

Fonte: Fu e He (2001).

excitação tem papel importante e está intrinsecamente ligada à qualidade e acurácia da FRF obtida. Sinais de entrada podem pertencer a duas classes gerais, os aleatórios e os determinísticos, sendo alguns exemplos desses (PHILLIPS; ALLEMANG, 2003; BENDAT; PIERSOL, 2011):

- Senoidal: tipo de excitação geralmente utilizado para atingir altos níveis de vibração, caracterizar não-linearidades e avaliar o comportamento de estruturas em suas frequências naturais. Uma característica importante deste sinal determinístico e periódico é a baixa influência do fenômeno conhecido como *leakage* quando aplicada a Transformada Discreta de Fourier (DFT), convertendo o sinal para o domínio da frequência. O *leakage* acontece em função do período do sinal amostrado ser assumido pela DFT como periódico, havendo o vazamento do sinal e perda de informação devido a descontinuidade nas extremidades do período quando não se tem garantia do início e final do sinal serem iguais a zero, portanto não sendo uma boa representação do sinal completo.
- Aleatório: o sinal é aleatório e com distribuição probabilística Gaussiana na maioria das vezes, contendo todas as frequências estabelecidas na faixa selecionada com amplitudes e fases aleatórias. A FRF obtida com esta classe de excitação é caracterizada como uma boa estimativa e geralmente representa uma boa aproximação linear na presença de efeitos não-lineares. Entretanto, por não ser periódico, este tipo de excitação é afetado pelo *leakage* e requisita o uso do janelamento.
- Pseudo-aleatório: sinal periódico com amplitude constante e fase aleatória, reduzindo significativamente o *leakage* para o cálculo da função de resposta em frequência, uma vez que contém apenas múltiplos dos incrementos de frequência da Transformada Discreta de Fourier.

- Impacto: pulso de excitação com difícil controle de amplitude e faixa de frequências. Na prática, é um dos mais utilizados na análise modal linear por ter aplicação rápida e versátil, excitando o sistema em vários pontos e com uma faixa grande de frequências.

2.4 Função de Resposta em Frequência

De fato, as FRFs tem função essencial na análise modal. Estas são funções de transferência intrínsecas à estrutura, descritas no domínio da frequência, que caracterizam a dinâmica de sistemas relacionando determinada entrada aplicada ao sistema a uma saída, cuja razão pela força pode ser expressa em termos de deslocamentos, velocidades ou acelerações, respectivamente nomeadas como receptância, mobilidade e aceleração. Nestas, tem-se graficamente os picos que indicam as frequências naturais do sistema, de acordo com o posicionamento destes no eixo da frequência, e o amortecimento, proporcional a largura dos picos. Além destes parâmetros modais, os modos de vibrar podem ser extraídos das fases e amplitudes de FRFs obtidas em diversos pontos da estrutura instrumentada (VERBOVEN, 2002; MAIA; SILVA, 1997; OHAYON; SOIZE, 1998).

Uma vez que os modelos de medição são diferentes dos idealizados, erros de medida e ruído estão sempre presentes. Quanto à determinação dos parâmetros modais suficientemente acurada para dada aplicação, é importante que problemas de montagem e instrumentação sejam minimizados, garantindo que o sistema analisado apresente boas aproximações das condições iniciais e de contorno desejadas e que os sensores instrumentados realizem leituras confiáveis (KARCANIAS, 1994). Outras questões a serem avaliadas para a obtenção de um modelo modal acurado estão relacionadas a aquisição de dados, como a presença dos efeitos ruído e *aliasing*, enquanto no processamento de sinais o *leakage*, o janelamento e amostragem do sinal são itens a serem avaliados cuidadosamente. O *aliasing* é gerado por frequências de amostragem incorretas, usualmente mais baixas que o dobro da frequência de interesse, implicando em sinais amostrados de baixa fidelidade em relação ao emitido pela estrutura. Já o *leakage* constitui uma espécie de vazamento do sinal quando a Transformada Discreta de Fourier (TDF) assume uma periodicidade inválida no período amostrado, apresentando descontinuidades nos extremos dos blocos, cuja redução dos efeitos, para determinados sinais, pode ser feita através do janelamento (SCHWARZ; RICHARDSON, 1999; VOLD, 2007).

Para minimizar a influência do ruído e obter FRFs com maior acurácia são usados estimadores, como o \hat{H}_1 e o \hat{H}_2 . Para frequências próximas à ressonância, o estimador \hat{H}_2 é mais acurado, enquanto na anti-ressonância, um ponto de mínimo entre duas frequências naturais, \hat{H}_1 tem melhores resultados. Como os estimadores apresentados apresentam melhores resultados em frequências diferentes, existem alternativas a serem utilizadas como o \hat{H}_V , que corresponde a média geométrica dos estimadores \hat{H}_1 e \hat{H}_2 (FU; HE, 2001; EWINS,

2000). Uma vez resolvidos problemas de medição e aquisição dos dados obtidos, a etapa subsequente na análise modal experimental consiste em calcular os parâmetros modais da estrutura analisada através dos dados coletados durante os testes. Nas últimas décadas, observa-se um grande desenvolvimento de técnicas de identificação dos parâmetros modais em sistemas para os mais variados tipos de aplicação, como *Circle-Fit*, *Peak Picking*, *Least Square Complex Exponential*, *Autoregressive*, *Autoregressive Moving Average*, entre outros (TAHARA, 2019; VU et al., 2007; BROWN et al., 1979).

2.5 Considerações Finais

Neste capítulo, uma breve revisão dos conceitos e fundamentos necessários para a realização de análises modais em estruturas foi desenvolvida, apresentando aplicações da análise modal na literatura, em casos clássicos e atuais, descrevendo os sistemas de medição e componentes envolvidos em avaliações experimentais. Além disso, nesta revisão especifica-se algumas das formas de excitação comumente utilizadas e a análise das funções de resposta em frequência para a obtenção dos parâmetros modais dos sistemas, bem como os possíveis erros e fenômenos que implicam na redução de acurácia dos dados obtidos, encontrados em situações experimentais, e estratégias para o tratamento e minimização dos fatores que influenciam na qualidade da análise modal realizada.

3 Identificação dos Parâmetros Modais de Vigas com Incertezas nos Apertos de Engaste

Neste capítulo descreve-se a bancada experimental utilizada nos ensaios de identificação das variações nos parâmetros modais de acordo com o torque de aperto no engaste, compreendendo os equipamentos, sinais de excitação e estrutura dos testes utilizados. Em seguida, apresenta-se os resultados obtidos a partir da abordagem experimental por meio de gráficos, fazendo as devidas considerações e discussão destes.

3.1 Descrição da Bancada Experimental

Para a realização dos ensaios utilizou-se a bancada experimental mostrada na Figura 3, instalada no Laboratório de Dinâmica de Estruturas da UNESP - Ilha Solteira, sendo esquematizada em (a) a montagem da bancada e descrito em (b) o sistema real instrumentado. Nesta, a viga esbelta de alumínio tem comprimento útil de 572 mm, largura de 25 mm e espessura de 5 mm, sendo conectada ao excitador eletromagnético com amplificador integrado SmartShaker™ K2004E01 através de um *stinger*, cuja função é o auxílio da transmissão do movimento à estrutura de forma unidirecional, acoplado à célula de carga PCB 208C03. Neste sistema, instrumentou-se quatro acelerômetros, sendo três desses DYTRAN uniaxiais modelo 3225F1 posicionados ao longo do comprimento da viga, e um acelerômetro PCB triaxial 356A17 fixado no engaste da estrutura, cuja orientação dos eixos é mostrada na Figura 3 (c). O vibrômetro Polytec OFV-5000 foi utilizado como forma de aquisição complementar dos dados, posicionado na extremidade livre da viga. A numeração e distribuição dos sensores, cujas posições são descritas a partir do engaste, são mostrados na Tabela 1. Para a aquisição dos dados e condicionamento dos sinais utilizou-se uma placa LMS SCADAS Mobile com capacidade para 8 entradas.

Figura 3 – Bancada experimental.

(c) Eixos do acelerômetro triaxial Acc₁

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 1 – Numeração e posicionamento dos sensores.

	Acc ₁	Acc ₂	Acc ₃	Acc ₄	Laser
Posição	1	2	3	4	5
Distância [mm]	0	140	260	410	568

Fonte: elaborado pelo autor.

Através de um torquímetro analógico variou-se o aperto do engaste com a intenção de visualizar as mudanças geradas na dissipação, deslocamentos e rotações residuais na viga. Os ensaios foram organizados em dois conjuntos de testes, descritos detalhadamente na Tabela 2, sendo que no primeiro (testes de 1 a 11) aumentou-se o torque de aperto no engaste de forma crescente em 1 Nm, desenvolvidos na faixa de 5 a 15 Nm para cinco diferentes amplitudes. O segundo conjunto (testes de 12 a 17) envolveu variações no torque de 2 em 2 Nm na mesma faixa especificada, porém apenas com três voltagens diferentes, sendo realizadas 10 repetições para cada uma das voltagens a fim de uma maior variabilidade dos dados coletados. Nesta segunda etapa, a cada uma das 10 repetições realizava-se a soltura e reaperto do engaste para induzir pequenas variações experimentais.

Tabela 2 – Configuração dos testes experimentais.

1º Conjunto de Testes											
Teste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Torque [Nm]	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Amplitudes [V]	{0.05, 0.20, 0.35, 0.50, 0.65}										

2º Conjunto de Testes						
Teste	12	13	14	15	16	17
Torque [Nm]	5	7	9	11	13	15
Amplitudes [V]	{0.05, 0.35, 0.65}					

Fonte: elaborado pelo autor.

Todos os ensaios foram realizados com sinal de entrada aleatório e ruído branco, sendo aplicado o sinal de excitação nos 8 segundos iniciais e observando 8 segundos de resposta livre para cada bloco, com uma banda de frequências entre 0 e 350 Hz, para identificar os quatro primeiros modos de vibrar e frequências naturais. No primeiro conjunto de testes, em cada uma das 5 amplitudes para os 11 testes foram avaliados 54 blocos, enquanto

no segundo conjunto de testes o número de blocos foi reduzido a 29, possibilitando um maior número de repetições para cada condição, obtendo a variabilidade esperada nos parâmetros modais. Em ambos conjuntos de testes utilizou-se o estimador espectral \mathcal{H}_2 padronizando 8192 amostras por bloco, sendo 4096 dessas sob excitação aleatória e metade restante sob resposta livre, com frequência de amostragem de 1024 Hz.

3.2 Identificação dos Parâmetros Modais

De acordo com o procedimento experimental descrito, definiu-se o número de repetições dos testes com base na convergência dos dados medidos, referentes ao segundo conjunto de testes. Para isso, calculou-se a convergência dos dados baseando-se na energia do sinal e de acordo com a eq. (1), onde N é o número de repetições, $h_n(t)$ o n ésimo sinal amostrado, descrito em função do tempo t no intervalo $[t_o, t_f]$, e $\|\cdot\|$ a norma do vetor (VILLANI; SILVA; CUNHA, 2019; SOIZE, 2005).

$$\text{conv}(N) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \int_{t=t_0}^{t_f} \|h_n(t)\|^2 dt} \quad (1)$$

Dessa forma, tem-se na Figura 4 as convergências para os cinco sensores e as três amplitudes de tensão elétrica dos dez testes realizados. Nesta, observa-se que as convergências tendem a um valor estável a partir do qual as variações experimentais induzidas com novos testes passam a ter baixa influência, ou seja, de acordo com a avaliação adotada, a convergência dos dados é obtida para o número de testes realizados, justificando a suficiência dos mesmos para a análise proposta.

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir dos sinais coletados na faixa de 0 a 350 Hz, estimou-se as funções de resposta em frequência do sistema em suas diversas situações de aperto e amplitude de excitação, em todos os casos com janela *hanning*. Na Figura 5 tem-se os módulos e fases das FRFs obtidas através do sinal do laser e em termos das acelerações \mathcal{A} para as amplitudes de tensão elétrica baixa, média e alta, respectivamente 0.05, 0.35 e 0.65 V, para o torque intermediário de 9 Nm no engaste. Nesta figura, tem-se as regiões de pico que caracterizam as ressonâncias correspondentes às quatro primeiras frequências naturais do sistema instrumentado, nas quais são observadas pequenas variações entre as três amplitudes de excitação, tanto em amplitude de \mathcal{A} como nas frequências de ressonância. Para a menor amplitude nota-se pequenos afastamentos das frequências naturais para a direita, indicando um aumento na rigidez, mais significativos para as frequências naturais de maior ordem, enquanto para as voltagens definidas como média e alta as funções de resposta em frequência têm comportamento semelhante.

Figura 5 – Comparação entre os módulos da FRF do sistema para 3

Fonte: elaborado pelo autor.

A variação observada entre as FRFs pode ser entendida como consequência dos deslocamentos e rotações no engaste não ideal, conforme mostrado nas Figuras 6 e 7 para

as acelerações e deslocamentos em RMS na direção z do engaste, respectivamente, medidos através do acelerômetro triaxial. Tanto para a aceleração quanto para o deslocamento tem-se uma tendência de valores decrescente para o aumento de torque, conforme esperado para o aumento da rigidez e restrição no engaste. Para menores amplitudes os deslocamentos e rotações são menores, portanto o engaste tende a comportar-se de forma mais próxima ao caso perfeitamente engastado, onde não há movimentação do mesmo, enquanto para as maiores amplitudes tal condição de contorno distancia-se mais do caso ideal.

Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Em termos quantitativos, as variações das frequências naturais para as condições de aperto de 5 e 15 Nm em relação à amplitude do sinal de entrada podem ser vistas na Figura 8, na qual observa-se maior diferença entre apertos para as frequências naturais f_n de maior ordem. Destaca-se que a diferença entre as frequências naturais para os apertos representados na figura acentuam-se para maiores amplitudes, em ordem crescente para os modos mostrados. Além disso, conforme discutido anteriormente, o aumento na amplitude de tensão elétrica implica em reduções nas frequências de ressonância para o mesmo aperto, visto que os deslocamentos e rotações no engaste tornam-se mais evidentes.

Figura 8 – Variações das frequências naturais em termos do aperto no engaste e amplitude de excitação.

Fonte: elaborado pelo autor.

Além dos efeitos observados para as diferentes amplitudes ensaiadas, tem-se as variações nos parâmetros modais relacionadas às mudanças de aperto no engaste, na faixa entre 5 e 15 Nm. Para o maior e o menor torques aplicados no sistema tem-se as FRFs da Figura 9, apresentando os gráficos do módulo da aceleração \mathcal{A} e fase em frequência geradas a partir do sinal do laser, onde observa-se o enrijecimento e aumento das frequências naturais para o maior aperto. As variações graduais das quatro primeiras frequências naturais do sistema em termos do torque de aperto podem ser melhor observadas nos gráficos da Figura 10. Nesta, constata-se pequenas diferenças entre os maiores e menores valores para o primeiro modo de vibrar, correspondente à primeira frequência natural. Entretanto, nos demais modos tal variação torna-se significativa, atingindo em alguns casos diferenças maiores que 1 Hz. Além disso, é importante ressaltar que os parâmetros modais apresentados neste trabalho foram obtidos a partir das médias levantadas em cada uma das repetições realizadas para os testes, a fim de uma maior confiabilidade nos dados analisados.

Figura 9 – FRFs para os apertos de 5 e 15 Nm no engaste e amplitude de $0,65 \text{ V}$

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 10 – Variações das frequências naturais do sistema em relação ao torque no engaste

Fonte: elaborado pelo autor.

Para cada região de ressonância a estrutura comporta-se seguindo padrões conhecidos como modos de vibrar. No gráfico da Figura 11 tem-se os quatro primeiros modos de vibrar da estrutura analisada, com aperto de 11 Nm e amplitude de 0.05 V, descritos em termos da parte imaginária da aceleração das FRFs e do posicionamento dos sensores. As variações induzidas nos parâmetros modais da estrutura através das mudanças no aperto do engaste também estão ligadas à forma dos modos de vibrar. Assim, para diferente apertos, observou-se uma significativa variabilidade entre os modos de vibrar. Como exemplo, tem-se na Figura 12 o primeiro modos de vibrar para o aperto de 5 e 15 Nm e as amplitudes de 0.05 V em (a) e 0.65 V em (b). Nesta figura vê-se que o aperto no engaste tem significativa influência no comportamento da viga na primeira ressonância, especialmente para amplitudes de excitação maiores.

Figura 11 – Quatro primeiros modos de vibrar da estrutura engastada com torque de 11 Nm e amplitude de 0.05 V. Em azul — a parte imaginária da

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 12 – Variação experimental do primeiro modo de vibrar da estrutura

Fonte: elaborado pelo autor.

Além da significativa variação dos modos de vibrar observada entre os diferentes apertos mostrados, destaca-se a influência da amplitude de tensão elétrica do sinal de excitação no comportamento dos modos de vibrar da estrutura. Assim, tem-se nas Figuras 13 e 14 para as três amplitudes de excitação, sendo essas de 0.05, 0.35 e 0.65 V, o comportamento do primeiro modo de vibrar com os apertos de 5 e 15 Nm e as Figuras 15 e 16 para o segundo modo de vibrar da viga engastada.

Figura 13 – Variação experimental do primeiro modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 5 Nm.

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 14 – Variação experimental do primeiro modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 15 Nm.

Fonte: elaborado pelo autor.

Por meio da análise das figuras do primeiro e segundo modo de vibrar da estrutura, constata-se que o aumento da amplitude de excitação gera variações mais significativas para os modos de vibrar nas situações de menor aperto no engaste, como consequência da menor rigidez do sistema. Por outro lado, a diferença entre os modos de vibrar para a condição de torque igual a 15 Nm é menos significativa, podendo ser observada para

ambos os modos mostrados. Dessa forma, quanto maior o aperto, menor é a variabilidade dentre tal parâmetro modal em relação às diversas amplitudes de excitação que atuam sobre o sistema.

Figura 15 – Variação experimental do segundo modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 5 Nm.

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 16 – Variação experimental do segundo modo de vibrar da estrutura para as amplitudes baixa, média e alta e aperto de 15 Nm.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 Considerações Finais

Através dos ensaios descritos e da análise propostas nesta seção, sumariza-se algumas considerações importantes sobre a discussão dos resultados apresentados. Inicialmente, a partir da faixa de torques de aperto no engaste realizável com o torquímetro disponível e das amplitudes de tensão elétrica definidas para o sinal de excitação aleatório, determinou-se a configuração dos dois conjuntos de testes. Nota-se que para a maioria dos sensores nas três amplitudes de tensão elétrica aplicadas a convergência é atingida

por volta do número de repetições dos testes igual a dez. Assim, mesmo para os casos nos quais a convergência não foi completamente alcançada tem-se uma baixa influência das variações experimentais que poderiam ser introduzidas na análise com a realização de novos testes, logo tornaria-se inviável estabelecer um número de testes mais elevado que este para a proposta estabelecida. Além disso, optou-se por um sinal de excitação aleatório com uma banda de frequências entre 0 e 350 Hz, de forma que as quatro primeiras frequências naturais e modos de vibrar da estrutura e suas respectivas variações pudessem ser claramente observados.

Na identificação dos parâmetros modais da estrutura a discussão foi estabelecida sob duas perspectivas: as variações observadas para os diferentes apertos no engaste e as alterações decorrentes das diferentes amplitudes ensaiadas para cada torque. Através da comparação entre as amplitudes definidas como baixa, média e alta com as funções de resposta em frequências obtidas, verificou-se que para diferentes amplitudes o sistema comporta-se de forma ligeiramente diferente. Para menores amplitudes, observa-se maiores frequências naturais no sistema, compatíveis com a hipótese de que nestes casos os menores deslocamentos e rotações no engaste implicam em uma menor influência do desaperto, a qual causaria um aumento da rigidez do sistema e, conseqüentemente, aumento das frequências naturais. Por outro lado, com maiores amplitudes de excitação o engaste movimenta-se mais, potencializando o efeito do baixo torque no engaste.

As variações nas frequências naturais do sistema acontecem de forma crescente em termos do aperto no engaste e, de forma geral, são mais expressivas para os modos de maior ordem. Enquanto a maior variação observada entre 5 e 15 Nm foi da ordem de 0.1 Hz para a primeira frequência natural, tem-se aproximadamente 1.5 Hz para o quarto modo. Além disso, nota-se o crescimento das frequências naturais em relação ao aumento do torque não é linear, visto que para os maiores apertos tais valores tendem modificar-se pouco, indicando uma tendência do sistema à convergir para uma situação na qual o aumento do aperto não causaria variação significativa nas frequências naturais. Para o caso dos modos de vibrar da viga mais expressivas são as alterações na forma dos mesmos quanto maior a amplitude de excitação.

Apesar do comportamento observado para as frequências naturais e modos de vibrar da viga engastada pudesse ter sido pressuposto antes das avaliações propostas neste trabalho, a análise experimental apresentada nesta seção mostra-se importante por quantificar, dentro dos limites estabelecidos nos testes, as variações esperadas para os parâmetros modais citados. Esta pode ser utilizada para a construção de uma regressão útil na correção dos valores obtidos em testes envolvendo engastes idealizados, de forma que a limitação prática desta condição de contorno deixasse de produzir variações indesejadas em resultados experimentais, atenuando-as e possibilitando uma maior confiabilidade das análises efetuadas.

4 Considerações Finais

Neste capítulo apresenta-se as considerações finais deste trabalho de graduação, compreendendo uma breve descrição dos resultados obtidos e conclusões, bem como sugestões de possíveis trabalhos futuros relacionados ao tema como forma de extensão da pesquisa desenvolvida.

4.1 Conclusões

Através da análise modal desenvolvida, verificou-se como as frequências naturais e modos de vibrar de uma viga engastada-livre comportam-se em relação à variações no aperto do engaste. De forma geral, sinais aleatórios com diferentes amplitudes foram aplicados ao sistema, variando-se o torque de aperto no engaste na faixa entre 5 e 15 Nm, limitada pelo torquímetro utilizado. A partir das funções de resposta em frequência obtidas, verificou-se um significativo desvio entre as frequências naturais do sistema em suas múltiplas configurações. Deste modo, mostrou-se que quanto maior a amplitude de excitação na estrutura, mais influentes são os efeitos de dissipação no engaste, visto que as rotações e deslocamento são maiores, havendo uma redução na rigidez do sistema. Logo, nesta situação de maior amplitude observou-se frequências naturais mais baixas quando comparadas ao mesmo aperto e menores amplitudes de tensão elétrica pelo sinal de excitação.

Considerando as diversas configurações de aperto realizadas, enfatizou-se a variação obtida nas frequências naturais do sistema, sendo esta diferença crescente em termos da ordem dos modos de vibrar, ou seja, mais significativa em altas frequências. Além das variações vistas nas frequências naturais, as alterações no torque de aperto implicam em modificações nos padrões dos modos de vibrar. Como esperado, nas maiores amplitudes de excitação do sistema tem-se grandes variações nos modos de vibrar, especialmente para baixos torques, situações nas quais vê-se maiores deslocamentos no engaste. Tal comportamento ocorre experimentalmente já que os engastes utilizados não restringem totalmente o movimento e, portanto, por maior que seja o torque aplicado ainda será observada dissipação de energia neste elemento não ideal.

4.2 Sugestões de Futuros Trabalhos

Como a pesquisa proposta neste trabalho de graduação constitui uma análise inicial do tema proposto, torna-se natural a proposição de possíveis trabalhos futuros envolvendo novas condições de contorno e contato, maior quantidade de testes experimentais, adição de avaliações estatísticas, entre outros. A seguir, tem-se algumas dessas sugestões:

- Ampliação da faixa de avaliação dos testes, tanto em frequência quanto em amplitude e tipo de excitação, de forma a possibilitar a construção de uma relação de regressão entre o torque aplicado no engaste e a frequência natural da viga. Outra questão interessante é avaliar se tais regressões representam o comportamento de todos os modos ou como acontece a variação entre estes, e possíveis técnicas para extrapolá-las para modos não avaliados experimentalmente. A construção destas regressões torna-se interessante por permitir a aplicação dos resultados obtidos na pesquisa em situações onde assume-se um engaste ideal, como em modelos teóricos, e posteriormente implementa-se uma forma de correção dos dados obtidos para um caso real, ou vice-versa.
- Assumir a variância dos testes para que uma análise estatística possa ser desenvolvida e, inclusive, combinada com a proposição anterior. Tal abordagem poderia ser feita através da estatística Bayesiana para o ajuste dos parâmetros modais ou das condições de contorno para igualar com a variabilidade medida, e para um maior número de testes tem-se uma variância menor. Conforme mostrado neste trabalho de graduação, observou-se a necessidade do tratamento de dados com certa repetibilidade já que os parâmetros modais podem mudar consideravelmente com pequenas alterações e erros experimentais.
- Correlacionar os valores analíticos esperados das frequências naturais, obtidos através de modelos de vigas de Euler-Bernoulli ou Timoshenko, com os valores estimados experimentalmente assumindo diferentes torques de aperto no engaste, verificando como os parâmetros modais da viga diferem de forma analítica e numérica.
- Avaliar sob a mesma perspectiva novas condições de contato e contorno, como vigas biengastadas, engastadas e apoiadas, entre outros, e diferentes geometrias ou estruturas para a correção dos parâmetros assumindo as devidas limitações nas condições de contorno e contato.

Referências

- BARNEY, P. S. Investigation of mass additive testing for experimental modal analysis. 1993.
- BENDAT, J. S.; PIERSOL, A. G. *Random data: analysis and measurement procedures*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2011. v. 729.
- BROWN, D. L. et al. Parameter estimation techniques for modal analysis. *SAE Transactions*, SAE International, v. 88, p. 828–846, 1979. ISSN 0096736X, 25771531. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/44633920>>.
- CARDEN, E. P.; MOROSI, S. Operational modal analysis of lateral rotordynamic modes of rotating machinery. In: *Volume 7A: Structures and Dynamics*. [S.l.]: American Society of Mechanical Engineers, 2014.
- CUADRADO, M. et al. Model updating of uncertain parameters of carbon/epoxy composite plates from experimental modal data. *Journal of Sound and Vibration*, Elsevier BV, v. 455, p. 380–401, sep 2019.
- DOVEL, G. Modal analysis: A dynamic tool for design and troubleshooting. *Mechanical Engineering*, American Society of Mechanical Engineers, v. 111, n. 3, p. 82, 1989.
- EL-KAFIFY, M. et al. The MLMM modal parameter estimation method: A new feature to maximize modal model robustness. *Mechanical Systems and Signal Processing*, Elsevier BV, v. 120, p. 465–485, apr 2019.
- EWINS, D. J. Book. *Modal testing : theory, practice, and application*. Second edition. [S.l.]: Baldock, Hertfordshire, England ; Philadelphia, PA : Research Studies Press, 2000. Previous ed.: 1995. ISBN 0471975184.
- FU, Z.-F.; HE, J. *Modal Analysis*. [S.l.]: Butterworth Heinemann, 2001. ISBN 0750650796.
- HERNANDEZ, E. M. Quantifying maximum achievable accuracy of identified modal parameters from noise contaminated free vibration data. In: SIMMERMACHER, T. et al. (Ed.). *Topics in Model Validation and Uncertainty Quantification, Volume 5*. New York, NY: Springer New York, 2013. p. 75–80. ISBN 978-1-4614-6564-5.
- HOBATHO, M. C. et al. Development of a three-dimensional finite element model of a human tibia using experimental modal analysis. *Journal of Biomechanics*, Elsevier BV, v. 24, n. 6, p. 371–383, jan 1991.
- KARCANIAS, N. Global process instrumentation—issues and problems of a system and control theory framework. *Measurement*, Elsevier BV, v. 14, n. 1, p. 103–113, sep 1994.
- KIM, H.-C.; KIM, M.-H.; CHOE, D.-E. Structural health monitoring of towers and blades for floating offshore wind turbines using operational modal analysis and modal properties with numerical-sensor signals. *Ocean Engineering*, Elsevier BV, v. 188, p. 106226, 2019.

- KIM, S.; AHMADI, K. Estimation of vibration stability in turning using operational modal analysis. *Mechanical Systems and Signal Processing*, Elsevier BV, v. 130, p. 315–332, 2019.
- KUMAR, B. G. et al. Prediction of material discontinuity and modal analysis of aluminium beam using finite element method. *Materials Today: Proceedings*, Elsevier BV, 2019.
- MAIA, N. M. M.; SILVA, J. M. M. e. *Theoretical and experimental modal analysis*. [S.l.]: Research Studies Press, 1997. ISBN 0863802087.
- OHAYON, R.; SOIZE, C. Master structure frequency response function. In: *Structural Acoustics and Vibration*. [S.l.]: Elsevier, 1998. p. 61–83.
- PEETERS, B.; ROECK, G. D. Stochastic system identification for operational modal analysis: A review. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, ASME International, v. 123, n. 4, p. 659–667, 2001.
- PHILLIPS, A. W.; ALLEMANG, R. J. An overview of MIMO-FRF excitation/averaging/processing techniques. *Journal of Sound and Vibration*, Elsevier BV, v. 262, n. 3, p. 651–675, 2003.
- PREIDIKMAN, S.; MOOK, D. Time-domain simulations of linear and nonlinear aeroelastic behavior. *Journal of Vibration and Control*, SAGE Publications, v. 6, n. 8, p. 1135–1175, nov 2000.
- RAINIERI, C.; FABBROCINO, G. *Operational Modal Analysis of Civil Engineering Structures*. [S.l.]: Springer New York, 2014.
- RAOA, C. R. D. P. S. Experimental and analytical modal analysis of welded structure used for vibration based damage identification. *Global Journal of Research In Engineering*, v. 12, n. 1-A, 2012. ISSN 2249-4596. Disponível em: <<https://engineeringresearch.org/index.php/GJRE/article/view/298>>.
- SABINO, D. D. et al. Reliability of using stereo photogrammetry to estimate modal parameters. In: MAINS, M.; BLOUGH, J. (Ed.). *Topics in Modal Analysis & Testing, Volume 10*. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 147–151. ISBN 978-3-319-54810-4.
- SCHWARZ, B. J.; RICHARDSON, M. H. Experimental modal analysis. *CSI Reliability week*, Orlando FL, v. 35, n. 1, p. 1–12, 1999.
- SHI, Z.; HONG, Y.; YANG, S. Updating boundary conditions for bridge structures using modal parameters. *Engineering Structures*, Elsevier BV, v. 196, p. 109346, oct 2019.
- SOIZE, C. A comprehensive overview of a non-parametric probabilistic approach of model uncertainties for predictive models in structural dynamics. *Journal of Sound and Vibration*, Elsevier BV, v. 288, n. 3, p. 623–652, dec 2005.
- TAHARA, L. Z. *Um estudo da influência do comportamento não linear na análise modal experimental*. Dissertação (Mestrado, Universidade Estadual Paulista), 2019.

VAZ, J. da C. *Análise do comportamento dinâmico de uma viga de Euler-Bernoulli escalonada com apoios elasticamente variáveis*. Dissertação (Mestrado, Universidade Federal de Itajubá), 2008.

VERBOVEN, P. Frequency-domain system identification for modal analysis. *Vrije Universiteit Brussel, Brussels*, 2002.

VILLANI, L. G. G.; SILVA, S. da; CUNHA, A. Damage detection in uncertain nonlinear systems based on stochastic volterra series. *Mechanical Systems and Signal Processing*, Elsevier BV, v. 125, p. 288–310, jun 2019.

VOLD, H. Aliasing in modal parameter estimation. In: *SAE Technical Paper Series*. [S.l.]: SAE International, 2007.

VU, V. H. et al. Identification of modal parameters by operational modal analysis for the assessment of bridge rehabilitation. In: *2nd, Proceedings of the International Operational Modal Analysis Conference*. [S.l.: s.n.], 2007.

WANG, Z.; JIAO, Y.; CHEN, Z. Parameter study of friction damping ring for railway wheels based on modal analysis. *Applied Acoustics*, Elsevier BV, v. 153, p. 140–146, oct 2019.

WYCKAERT, K.; AUGUSZTINOVICZ, F.; SAS, P. Vibro-acoustical modal analysis: Reciprocity, model symmetry, and model validity. *The Journal of the Acoustical Society of America*, Acoustical Society of America (ASA), v. 100, n. 5, p. 3172–3181, nov 1996.

YAM, L. Y. et al. Theoretical and experimental study of modal strain analysis. *Journal of Sound and Vibration*, Elsevier, v. 191, n. 2, p. 251–260, 1996.